

JADIDCHILIK YILLARIDA O'ZBEK MILLIY MATBUOTI

Qambarov Sherali Abdumalikovich

O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Akademiyasi

kafedra sikli katta o'qituvchisi, h.f.n.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14166935>

Ushbu maqola Turkistonda ma'rifatparvar "Jadidchilik" harakatining o'zbek milliy matbuotini paydo bo'lishi hamda tarixiga ulkan xissa qo'shganligi shuningdek matbuotning yoritilishida yangiliklarga, ezgu orzu-niyatlarga, amaliy faoliyatlarga to'la bir ijtimoiy-siyosiy, adabiy-ma'rifiy harakatlar bo'lganligi to'g'risida batafsil yoritilgan.

Kalit so'zlar. Turkiston, Jadidchilik, jadid, matbuot, gazeta, millat, jurnal, tarix, ziyoli.

В данной статье подробно описываются место и роль просветительского движения «Джадидчилик» в Туркестане, а также ее значении в деле воспитания молодежи в духе патриотизма, укреплению в сознании наших военнослужащих активной жизненной позиции.

Ключевые слова. Туркестан, Джадидизм, джадид, пресса, газета, нация, журнал, история, интеллигент.

In given article the place and a role educational movements of "Dzhadidizm" in Turkestan, and also its value in business of education of youth in the spirit of patriotism, to strengthening in consciousness of our military men of an active vital position are in detail described.

Key words: Turkestan, Dzhadidizm, dzhadid, press, newspaper, magazine, nation, history, intellectual.

O'zbek milliy matbuoti haqida so'z yuritar ekanmiz ushbu davrda zamonaviy adabiy til uchun qoidalar ishlab chiqildi; o'zbek tilining ifoda imkoniyatlari, badiiy til fasohati va balog'ati jadidlar yozgan badiiy asarlarda yaqqol ko'rindi. Shu e'tibordan jadid adabiyotidagi poetik nutqning yangilanishi va unga xos ilmiy-nazariy tamoyillar alohida tadqiqot qamrovida o'rganish uchun o'z egalarini kutib turibdi.

Shu o'rinda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2023-yil dekabrda Toshkentda bo'lib o'tgan "**Jadidlar: milliy o'zlik, istiqlol va davlatchilik g'oyalari**" mavzusidagi xalqaro konferensiya ishtirokchilariga yo'llagan tabrigida, "Mushtarak tariximizning yorqin sahifalarini tashkil etadigan ma'rifatparvar ajdodlarimizning ibratli faoliyatini, ularning o'z qimmatini va ahamiyatini hamon yo'qotmasdan kelayotgan boy merosini hamkor davlatlar hamda xalqaro tashkilotlar vakillari, taniqli xorijiy olimlar bilan birgalikda teran tadqiq va targ'ib etish bizning ustuvor vazifamizdir", – degan prezident.

Prezident Shavkat Mirziyoyev o'tgan asr boshlarida shakllangan bu harakat nafaqat Markaziy Osiyo mintaqasi, balki butun musulmon olami va turkiy dunyo tarixida chuqur iz qoldirganini qayd etgan

Jadidlar kim bo'lganini tushunib olish uchun o'sha davr tarixini juda yaxshi bilish zarur. Jadidchilik XIX asr oxiri – XX asr boshida paydo bo'ldi. Agar biz jadidchilik paydo bo'lishining tarixiy sabablarini tushunishni istasak, tarixga biroz chuqurroq kirib borishimiz, XIX asrdagi falsafa va ma'rifatning kuchayishi, qanchalik g'ayri tabiiy ko'rinmasin, O'rta Osiyo xonliklarining XVI asrda Buyuk ipak yo'li zaiflashib qolgani bilan bog'liq tarzda yuzaga kelgan qoloqligi ob'ektiv sabablarini anglab olishimiz kerak bo'ladi. O'sha vaqtda dengiz yo'llari ochilib, G'arbda, Yevropada texnologiyalar jadal rivojlana boshladi. Sub'ektiv sabablar esa xalq xo'jaligi va umumiy rivojlanishga ulkan zarar yetkazgan ichki urushlardir.

Ma'lum bo'lishicha, mashhur jadid va yoshlarning sevimli yozuvchisi Cho'lpon 1910 yilda 13 yoshda, Behbudiyning yoshi esa 30 dan oshiqroq bo'lgan ekan. O'sha harakat ishtirokchilari faqat yoshlardan iborat ekani ma'lum bo'lyapti. Ayni masalaga yondashilganda, shundan kelib chiqish kerak bo'ladi. Bu yoshlar intellektual jihatdan rivojlangan va Turkistonning jahon taraqqiyotidan orqada qolayotgani sabablarini tushunar edi. Shu o'rinda qayd etish joizki, ma'rifatparvarlikning chuqur ildizlari bo'lib, faqat jadidchilik ko'rinishida zuhur bo'lgani yo'q. Uning ma'rifatparvarlik ildizlari ham bor edi va jadidchilik ushbu harakatning akkumulyatori – quvvat yig'uvchisi bo'ldi. Albatta, u oldingi adabiyot, oldingi falsafa yutuqlariga asoslangan. Jadidlar o'zini ushbu falsafaning tahlilchilari sifatida ham namoyon qildi. Bilamizki, mashhur ma'rifatparvar Ahmad Donish, shoirlar Muqimiy, Furqat, Hamza, Ubaydulla Zavqiy, Muhammad Bayoniy, Abay Qo'nonboyev va olim Cho'qon Valixonov islohotning hassos tarafdorlari bo'lgan, ular boshi berk ko'chadan chiqishni nafaqat ma'rifatda, qolaversa, turkiy xalqlar birligida ko'rgan. O'tmishdoshlaridan ancha oldinlab ketgan va ma'rifatparvarlikdan siyosatga o'tgan jadidlar shu zaminda unib chiqqan.

O'zbek matbuoti tarixi jadidchilik harakati va jadid ziyolilari nomi bilan tabiiy ravishda bog'lanadi. Jadidchilik – ancha chuqur, murakkab, ziddiyatli, ayni damda yangiliklarga, ezgu orzu-niyatlarga, amaliy faoliyatlarga to'la bir ijtimoiy-siyosiy, adabiy-ma'rifiy harakati bo'lgan.

Jadid ziyolilari uchun eski usuldagi maktablarni isloh etish, badiiy adabiyotni yangi o'zanga solish, teatr sahnasini ibratxonaga aylantirish naqadar

muhim bo'lsa, milliy matbuot tashkili va taraqqiysi ham shu darajada ahamiyatli edi.

Jadidlar zamonida matbuotdagi haq so'zning kundalik hayotga, odamlarga, jamiyatga ta'siri kuchli bo'ldi. Vaqtli matbuot odamlarning ijtimoiy hayotiga faol aralashmog'i va dunyodan boxabar bo'lmog'i uchun zaruratga aylandi. Boshlab gazetalar oyda bir bora bazo'r chiqdi va asta-asta haftalik va kunlik nashrlar shiddat bilan odamlar orasiga kirib bordi hamda sahifalaridagi maqola va ma'lumotlar ma'naviy ehtiyoj tusini oldi.

Millat ma'naviyatini isloh etish, odamlarni ma'rifatli qilish, olamga ochiq nazar bilan boqishga o'rgatish va mudroq tafakkurni uyg'otishning eng asosiy omili sifatida jadidlar matbuotning qadrini baland ko'tardi. Ular nazdida matbuot – fikrlar tilmochi, millat va el-yurt rivoji yo'lida xizmatchi, odamlar ong-u shuurining quyoshi, har kimning vijdoniga tutilgan ko'zgu bo'lmog'i lozim edi. «Ulfat» ko'ngillar birligidan so'z ochishi, «sado»lar ma'rifat va ma'naviyat, odobiyot va adabiyotning ovozi bo'lishi kerak edi. Gazeta va jurnallar nomi shu ezgu niyatlarga moslab tanlandi.

Turkistonlik ziyolilar o'zlari gazeta chiqargunga qadar bir muddat Qrimga – Baxcharoyga ko'z tikishdi. Ismoilbek Gasprinskiyning Jadidlar shu allomaning «Tarjimon» (1883-1914) gazetasini o'qib, uning muxlisi va muhibiga aylanishdi. Garchand «Tarjimon»ning Turkistondan o'quvchilari ko'p bo'lsa ham, bosilishining boshlarida turkistonlik yozuvchilar juda kam – onda-sonda ishtirok etdi [1]. Biroq XX asrning o'ninchi yillaridan boshlab Mahmudxo'ja Behbudiy (Samarqand), Oxun mulla Mavdud Ohimov (Toshkent), Mirhusayn Mirrahimov (Qo'qon), Abduqodir Shakuriy (Samarqand), Qozi Ziyouddin Mahmud ibn Domla va mudarris Fayzrahmat (Buxoro) kabilar qatnashadi.

Mualliflar ba'zan maqola-xabar yozishsa, ayrim hollarda «Tarjimon»dan o'zlarining eng muhim savollariga javob olish niyatida maktublar yo'llaydi. Abdulhamid Cho'lpon 1913 yili Ismoil Gaspinskiyga yozgan maktubida «Shalola», «Turk yurdi», «Shahbal», «Tarjimon», «Vaqt» va «Iqbol» kabi jadid qardoshlarning gazeta va jurnallarini yodga oladi, ularni o'qib borayotganini aytib o'tgan [2].

Turkiston ziyolilari «Tarjimon»dan juda mamnun bo'ladilar. Deylik, shu mamnuniyatni toshkentlik shoir Karimbek Kamiy «Mo'tabar «Tarjumon» va Ismoilbek Gasprinskiy janoblari haqqinda» degan she'rida izhor etdi. Unda gazetaning barchaga manzuru maqbul ekani, undan o'quvchi «hilmu odobu maoshu ilmu fan» o'rganishi mumkinligini ta'kidlab, «Har hurufi gul kabi, har

nuqtasi g'uncha misol, Xush tamosho istayanlarg'a guliston «Tarjimon», deb yozdi.

I. Gasprinskiy va «Tarjimon»ning to'rt tarafga sochgan fikrlari, ilg'or qarashlari, jadidona ruhiyatli fikrlari barchaning yuragidan birdek o'rin oldi. Ulkan jadidshunos olim, professor Begali Qosimov o'rinli ta'kidlaganidek, «uni Qashqardan Londongacha, Sankt-Peterburgdan Bombeygacha bilar edilar»; Gasprinskiyga ergashar va «Tarjimon»ini e'zozlar edilar.

Turkistonlik jadidlar «Tarjimon»dan bir necha yil tinimsiz saboq oldi. So'ngra, 1906 yil 27 iyunda Ismoil Obidov muharrirligida birinchi o'zbek gazetasi «Taraqqiy» nashrdan chiqdi. Turkistondagi bu yangilikni ham birinchi bo'lib «Tarjimon» tabrikladi. «Turkistonning bunday taraqqiyparvar bir gazetaga ko'pdan beri ehtiyoji bor edi», deb yozdi. Biroq «jadidlarning eng suyukli va to'ng'ich gazetasi»ning umri qisqa bo'ldi. Yigirma soni chiqqandan keyin chor hukumati tomonidan yopib qo'yiladi va «muharriri qamoqqa olinadi» [3].

Shundan keyin Munavvar Qorining «Xurshid» (1906 yil sentabr), Abdulla Avloniyning «Shuhrat» (1907 yil dekbar) gazetolari nashr bo'ladi. Biroq bu gazetalar faoliyati ham uzoqqa cho'zilmaydi.

«Tarjimon» (1907 yil, 14-son) bu xususda ham yozdi: «Matbuotimizda taassuf bo'lgan bir holda bordir: bu Toshkentda chiqqan «Taraqqiy» va «Xurshid» do'stlarimizning taqiqlanishi [4].

O'rta Osiyo uchun rasmiy bo'lgan «Turkiston gazetasi» yetarli bo'lmadi. O'z g'oyalari, maslakhatlari targ'ibi uchun naqadar foydali ekanini chuqur anglagan jadidlar gazetachilik jabhasida sa'yu harakatdan to'xtamadi. «Tujjor», «Osiyo», «Samarqand», «Sadoi Turkiston», «Sadoi Farg'ona», «Tirik so'z» kabi gazetalar yonida Mahmudxo'ja Behbudiyning «Oyina» jurnali paydo bo'ldi. 1913-1915 yillarda 68 soni bosildi [5].

O'zbekiston matbuoti tarixida jadid ziyolilari nashr qilgan gazeta va jurnallar son-sanog'i ko'payib bordi. Bir marta chiqib to'xtaganlari bor. Ularning ba'zilari o'z yo'l-yo'rig'iga ko'ra jiddiy farqlanadi ham. Garchand o'zaro qarama-qarshi kayfiyatda bahslashadiganlari bo'lsa ham, ular oldiga qo'ygan maqsadlari nihoyatda ulug', niyatlari ezgu, qarashlar aniq va tiniq edi. Millatni uyg'otishdek ulkan vazifa ijrosiga bel bog'lagan edi jadidlar va ularning maktabi, maorifi, teatri, adabiyoti va matbuoti. Muhim bir fikr shuki, davriy nashrlar qaysidir ma'noda ijtimoiy hayotdagi o'zgarishlar tarixi bilan uyg'un-hamqadam edi. O'zgarishlar, yangilanishlar gazeta va jurnallardan aks etdi. Yoki shu o'zgarishlarga mos yangidan yangi matbuot nashrlari vujudga keldi. 1917 yilgi

fevral o'zgarishi, Turkiston Muxtoriyati, oktabr inqilobi kabi voqea-hodisalar munosabati bilan «Najot», «Turon», «Kengash», «Ulug' Turkiston», «Yurt», «Hurriyat» kabi nashrlar maydonga keldi [6].

Darhaqiqat, matbuot insonlarni ma'naviyat ufqlari sari parvozga chorlagan jadidchilik harakatining keng quloqli qanoti edi.

Inqilob, hokimiyat tepasiga kelgan ishchi va dehqonlar boshqaruvi jamiyatni tubdan o'zgartirdi. Yoshlar nisbatan bu vaziyatga tez moslashdi. Ammo yurt hurriyatini o'ylagan va orzulari sarobga aylanganidan mahzun tortgan jadid ziyolilari ongu shuurida, xayollarida o'z niyatlari yashab qoldi.

Jadid ziyolilari sho'rolarning matbuot nashrlarida ishlar ekan, yangi hukumatning va'dalariga goh ishondi va ba'zan shubhaga borishdi. Ichki bir milliy tuyg'u ziyolilar ko'nglini hamisha bezovta etdi.

XX asrning 20-yillari oxiriga borib matbuotda cho'lponizm bahslari boshlandi, Cho'lponni tanqid va tahqir qilishlar, anjumanlar majlislaridan haydab chiqarish jarayonlari boshlandi. Cho'lpon darhol tuzalib, yangi jamiyatga moslashib keta olmasligini, bu jarayon sekin-asta bo'lishini e'tirof etdi.

Zamonaviy adabiy til uchun qoidalar ishlab chiqildi; o'zbek tilining ifoda imkoniyatlari, badiiy til fasohati va balog'ati jadidlar yozgan badiiy asarlarda yaqqol ko'rindi. Shu e'tibordan jadid adabiyotidagi poetik nutqning yangilanishi va unga xos ilmiy-nazariy tamoyillar alohida tadqiqot qamrovida o'rganish uchun o'z egalarini kutib turibdi.

Aslida jadidlar orzusida bo'lgan so'z erkinligi, har bir narsani o'z nomi bilan atash uchun Istiqlol yillari imkon berdi. Tarixdan ibrat olish har bir inson uchun juda muhim. Jumladan, o'zbek matbuotining jadidlari faoliyati bilan bog'liq ancha qiziqarli, murakkab va ibratlarga to'la tarixi bor.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash kerakki – ehtimol ularning harakatlari kichik ko'rinishda bo'lgandir, ammo – butunlay yangi madaniyat yaratishda ulkan hissa qo'shganligini hammamizga ayon. Umuman, ularning ulkan ishlari bu – nafaqat O'zbekistonning, qolaversa, barcha xalqlarning, barcha turkiy xalqlarning, turkiy bo'lmagan xalqlarning, Markaziy Osiyo xalqlarining merosi, chunki bu intellektual muhit mavjudligini, ularning ongi va intilishlari qanday bo'lganini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ahmedov, Sirojiddin; Rajabov, Qahramon (2000-2005). "Jadidchilik". O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi.
2. "Jadidizm". Ensiklopedik lug'at. 1. Toshkent: O'zbek sovet ensiklopediyasi bosh redaksiyasi. 1988 y.

3. "Jadidizm". O'zbek sovet ensiklopediyasi. 4. Toshkent: O'zbek sovet ensiklopediyasi bosh redaksiyasi. 1973. 278-279 b.
4. Markaziy Osiyo XX asr boshida: islohotlar, yangilanish, taraqqiyot va mustaqillik uchun kurash, Toshkent, 2001y.
5. Bahodir Karim. Jadid ruhida tug'ilgan o'zbek nashrlari. Milliy matbuotning ilk yillari haqida. Toshkent, 2020 y.
6. O'zbekiston tarixi: yangi nigoh. Jadidlar harakatidan milliy mustaqillikka qadar, Toshkent, 1998 y.

